

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Аҳмаджонов Фарҳодбек Ақромжон ўғли,

Наманган муҳандислик технология институти тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланиш босқичлари кенг ёртилган. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш ҳамда қўллаб-қувватлаш механизми таҳлил қилинган ва уни такомиллаштириш йўналишлари ўрганилган.

Таянч иборалар: бизнес, тадбиркорлик, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, давлат, давлат томонидан тартибга солиш, механизм.

Кириш

Жаҳон хўжалиги тизимида глобаллашув ва халқаро интеграция жараёнлари кучайиб, ишлаб чиқаришнинг байналмилаллашуви чуқурлашиб бораётган бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик миллий иқтисодиёт ривожланишида, макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳим ўрин эгаллайди. Шу муносабат билан илмий ва иқтисодий адабиётларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг моҳияти, мезонлари, уни давлат томонидан қўллабқувватлаш механизми, молиялаштириш масалаларига алоҳида ўрин ажратилмоқда. Ҳар қандай ижтимоий-иқтисодий воқеа ва ҳодисаларни ўрганиш уни назарий жиҳатдан асослашдан бошланади. Амалиёт эса унга тегишли ўзгартиришлар ва тузатишлар киритади.

Шу нуқтаи назардан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланиши муаммосини тадқиқ этаётганда, аввало, унинг моҳияти, сифат ва миқдорий мезонларини ўрганиш зарур. Фикримизча, «Кичик тадбиркорлик», «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик» ва «Кичик корхоналар» каби атамалардан маънодош тушунчалар сифатида фойдаланиш мумкин. Хўш, қандай корхоналар кичик бизнес субъектлари деб юритилади? Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка бағишланган хорижий ва мамлакатимизда нашр этилган адабиётлар билан танишиш натижалари шундан далолат берадики, иқтисодчилар орасида унга нисбатан ягона фикр мавжуд эмас. Гарчи кўплаб мамлакатларда кичик ва ўрта корхоналарнинг расмий таърифлари қабул қилинган бўлса-да, уларнинг ўзаро тафовутда эканлиги, бир-биридан фарқ қилиши кузатилади. Биринчидан, яқин 5-10 йил ичида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 50-60 фоизига яқинини ишлаб чиқариши керак. Иккинчидан, улар аҳоли бандлиги ва даромадлари ўсишининг энг муҳим манбаи бўлмоғи зарур.

Учинчи масала – мулкдорлар синфини мамлакатдаги сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни таъминлайдиган асосий куч сифатида шакллантириш зарур .

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Республикада минтақаларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш тенденциясини ўрганишда эконометрик моделлаштириш усуллари Б.Ю. Ходиев ва С.К. Салаев каби олимлар томонидан фойдаланилган. Микрокредитлаш ҳажмлари билан кичик бизнеснинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши ўртасидаги корреляцион боғлиқлик коэффициенти Б.С. Маматов томонидан ўрганилган. Кичик бизнес тараққиёти учун алоҳида шарт-шароитларнинг яратилиши, солиқ, божхона ва бошқа тўлов имтиёзларининг белгиланиши, нисбатан арзон кредит ресурсларининг тақдим этилиши натижасида қисқа давр ичида кичик бизнес корхоналарининг сони аҳамиятли даражада ошиб борди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлар ривожланиш тенденциясини ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулоса ва таклифлар бериш мақсадга мувофиқ:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар миқдори билан ушбу соҳанинг ЯИМдаги улуши ўртасида эконометрик боғлиқлик мавжуд;

- кичик бизнес субъектларига кредитлар беришда олдинги кредитларнинг қайтарилиш тўғрисидаги маълумотларини синчиклаб ўрганиш ва ўз вақтида кредитларни тўлиқ қайтарган тадбиркорлик субъектларига маълум бир имтиёзлар бериш (масалан, кредитнинг фоиз ставкасини камайтириш, кредит миқдорини ошириш, кредит тўлов муддатини узайтириш, солиқ тўловлар ставкасини камайтириш ва х.к.);

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улушига таъсир этувчи бошқа омилларни эконометрик моделга киритиш орқали моделнинг аниқлиги ва прогноз қийматларининг ҳаққонийлигини ошириш.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари бўйича хорижий олимлардан бири С.С.Боргаяковнинг фикрига кўра, инвестицияларни мақсадга мувофиқ икки жиҳати қараб чиқилади: захира категорияси сифатида ва оқим категорияси сифатида. Инвестициянинг моҳияти бўйича турлича ёндашувлардан фарқли равишда муаллиф кўрсаткичларни ўлчашнинг даврий жиҳатини бош мезон деб ҳисоблайди. Агар инвестицион кўрсаткичларни вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда ўлчаш мумкин бўлса (жамғарма ҳажми, капитал мулк миқдори, маҳсулот миқдори ва ҳақозо), унда бу категория захира, акс ҳолда, мазкур кўрсаткич қандайдир динамик категория сифатида вақтга боғлиқ равишда ўлчанса, унда бу оқим категорияга тегишлидир. Умумқабул қилинган инвестиция (капитал қўйилма) тушунчаси қуйидагилар бўйича ифодаланади: «капитал қўйилма» (ёки капитал сарфи) янги қурилишга ва

реконструкцияга сарфланадиган молиявий маблағ; ҳаракатдаги корхоналарни техник қайта қуроллантириш ва кенгайтириш (ишлаб чиқаришга капитал қўйиш), уй жойга, коммунал ва маданий-маиший қурилишлар (ноишлаб чиқаришга капитал қўйиш).

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика китобида инвестициянинг моҳиятини кейнсчилар моделининг идрокида деб билдилар, шунинг учун инвестицияни микроиқтисодий нуқтаи назардан қараб чиқадилар. Муаллифлар ўзларининг қарашларида «ялпи хусусий ички инвестициялар» тушунчасини «америкалик ишбилармон фирмаларнинг инвестицион сарфлари» деб айтадилар ҳамда улар қуйидагиларни ўз ичига олади: машиналарга барча охирги харидлар, барча қурилишлар, истеъмол қилинмаган маҳсулотлар.

Долан Э.Дж., Линдсейлар Д.Е. “Микроэкономика” китобида инвестиция моҳиятини микроиқтисодий нуқтаи назардан талқин қилиб, улар инвестициянинг мазмунини «шаклланаётган иқтисодий тизимда капитал ҳажмининг ўсиши, одамлар амал қиладиган ишлаб чиқариш ресурслари таклифини юксалишида» деб билдилар. Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Б.Б.Беркинов, Б.Т.Байхонов, С.А. Абдурахимованинг “Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш” номли ўқув қўлланмасида инвестициялар, манбааларига кўра, ички ва ташқи инвестицияларга бўлинади. Ички инвестициялар манбалари давлат бюджети, корхоналар ва аҳоли маблағлари, банк кредитлари ҳамда нобюджет жамғармалари маблағлари, ташқи инвестициялар манбалари бўлиб хорижий давлатлар ва фирмаларнинг, шунингдек, халқаро молия ташкилотларининг маблағлари ҳисобланади. Бундан кўринадики, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва инвестор фойдасини ошириш учун киритилаётган инвестициялар турли-туман манбалардан таркиб топган. Ҳозирги кунда ушбу манбалар ҳисобидан иқтисодиётга киритилаётган инвестициялар ҳажми йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Тадқиқот методологияси

Шуни таъкидлаш лозимки, мазкур мақолада муаллифлар томонидан бир қатор илмий методлар, хусусан, тизимли таҳлил, таққослаш ва муҳокама каби методлардан фойдаланилган. Яқунда эса абстракт-мантиқий фикрлаш орқали ҳулоса ва таклифлар баён этилган.

Таҳлил ва натижалар

Бизнес билан шуғулланувчи шахс фойда олишни мақсад қилиб олар экан, у янги ва янги соҳаларни ўзлаштиришга интилади. Бу эса инвестициялар жорий этишни талаб этади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши инвестицияларни киритишга ва инвестициялардан фойдаланишга жуда мойил бўладилар. Чунки улар бозордаги ўзгарувчан муҳитда эластик ҳаракат қила оладиган қобилиятга эга бўлади. Агар ривожланган мамлакатлардаги кичик бизнес корхоналарини таҳлил этадиган бўлсак, уларнинг аксарияти инвестицияларни

эркин жорий эта олади, шу билан бирга, инвестициялардан унумли фойдалана оладилар ҳам. Кичик бизнес корхоналарида инвестицияларни амалга ошириш асосан икки мақсадга икки мақсадга йўналтирилади:

1. Янги кичик корхона ташкил этиш.
2. Банкрот бўлган кичик корхоналарни ҳаётийлигини сақлаб қолиш.

Ҳаракатлар стратегияси”нинг “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш” деб номланган учинчи йўналишнинг 3.4-пунктида иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва уни устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш бўйича қуйидаги вазифалар белгиланган:

– хусусий мулкнинг ҳуқуқ ва кафолатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, барча турдаги тўсиқ ва чекловларни бартараф этиш, хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес ривожига тўлиқ эркинлик бериш, “Агар халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва кучли бўлади” деган принципни амалга ошириш;

– кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, тадбиркорлик тузилмаларининг фаолиятига давлат, назорат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ноқонуний аралашувларнинг қатъий олдини олиш;

– давлат мулкни хусусийлаштиришни кенгайтириш ва унинг тартиб-таомилларини янада соддалаштириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг низом жамғармаларида давлат иштирокини камайтириш, давлат мулки хусусийлаштирилган объектлар базасида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш;

– тадбиркорлик субъектларининг муҳандислик тармоқларига уланиши бўйича тартиб-таомил ва механизмларни такомиллаштириш ва соддалаштириш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 30 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида “Конституциямизда муҳрлаб қўйилган “Ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли” ҳамда “Хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби даҳлсиз ва давлат ҳимоясида” деган нормаларни амалда рўёбга чиқариш мақсадида янги институт – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил институти таъсис этилди”, деб таъкидлади. Эндиликда кичик хусусий тадбиркорлик корхоналарининг ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишлари учун молиявий ресурслар билан таъминланишларида қулай шароитлар яратиш мақсадида республика банк тизимида рақобат муҳитини шакллантириш, кредит олиш шартларини бирмунча юмшатиш, хорижий инвестицияларни янада кўпроқ жалб қилиш лозим бўлади. Моддийтехника, хом

ашё ресурслар бозорини шакллантириш, биржа ва биржадан ташқари савдосини ривожлантириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Фикримизча, корхоналарнинг фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш учун солиқ базасини кенгайтириш орқали унинг юкини камайтириш мақсадга мувофиқдир. Даромад (фойда) солиғи ставкасини пасайтириш, солиқ базасини кенгайтириш орқали солиқларнинг фискал функциясини камайтириб, уларнинг рағбатлантирувчи ролини мустаҳкамлаш, корхоналарнинг ўз маблағларини кўпайтириш, инвестиция жараёнларини жадаллаштириш ва корхоналарни техник қайта қуроллантириш мумкин бўлади. Айтиш лозимки, мамлакатимизда том маънодаги рақобат муҳити шаклланаётган ҳозирги шароитда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятларида фақат имтиёзлар ва преференцияларга суяниб қолмасдан, ўз имконият ва салоҳиятларига таяниб, рақобатбардошликни оширишга интилишлари мақсадга мувофиқ бўлади. Шу боисдан, ўз кучи, маблағи, имконият ва салоҳиятига таяниб, фаолият юритадиган оилавий тадбиркорлик корхоналари истиқболда рақобатбардош хўжалик субъектлари сифатида миллий иқтисодиёт ривожланишида муҳим роль ўйнаши мумкин.

Хулоса ва таклифлар

Мамлакатимизда амалга оширилаётган бозор муносабатлари – мулкнинг кўп шакллилиги, тадбиркорликни ривожланиши каби жараёнлар чет эл юридик ва жисмоний шахсларнинг бемалол кириб келишига йўл очмоқда. Ҳозирги пайтда АҚШ, Германия, Франтсия, Италия, Туркия, Покистон, Хиндистон, Жанубий Корея ва Англия каби давлатлар билан иқтисодиётнинг барча соҳаларида ҳамкорлик алоқалари ўрнатилган. Ушбу мамлакатларнинг таниқли тадбиркорлари Ўзбекистонга ўз қизиқишларини билдиришмоқда. Бундай ёндашувни янада кенгайтириш ва ривожлантириш учун, хорижий инвестицияларнинг салмоғини оширишга бўлган чора-тадбирларни жадаллаштириш асосида кичик бизнес корхоналарини ривожлантириш лозим. Бунинг учун эса, хорижий инвестицияларни эркин фаолиятини таъминлаш мақсадидаги шарт-шароит ва муҳит яратишнинг кенг имкониятларидан самарали фойдаланиш керак. Жумладан:

-хорижий инвесторларга ва миллий ишлаб чиқарувчиларга бир хил имконият, имтиёзлар яратиш;

-миллий бухгалтерия ҳисобини Халқаро Молиявий Ҳисоби Стандартларига янада яқинлаштириш;

-қўшма корхоналарни ташқи бозорларга йўналтирилган фаолиятини жадаллаштириш, валюта оқимини барқарорлаштириш.

Бунга рағбатлантириш учун турли хил коммунал хизматлардан қисман озод этиш ва солиқ, йиғим, божхона тўловларидан тўлиқ озод этиш орқали эришиш;

-инвестицияларнинг ҳудудий бир ёқламалик хусусиятини олдини олиш мақсадида, вилоятларни ривожланганлик даражаси бўйича 3 гуруҳга бўлиб, сушт

ривожланган хуудларга инвесторлар учун кўпроқ манфаатдорлик, мойиллик яратиш;

- эркин экспорт зоналари амалиётини ўрганиш ва уларни юртимизда жорий қилишга эришиш;

- бозор иқтисодиёти тизимга хос бўлган инфляция жараёнларини келтириб чиқарувчи барча ҳолатларнинг олдини олиш (бу инвесторнинг реал оладиган фойдасини кўпайтиради);

- давлат томонидан имкон даражасида электр энергия ресурсларига бўлган баҳоларни мувофиқлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармони. 7 февраль 2017 йил. <http://pressservice.uz/uz/document/5482/>.

2. Арипов О. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солиш. – Т.: “Фан”, 2012. -29-30-б.

3. Зиёев Т., Исроилова Ш.Т. Иқтисодий тараққиёт стратегияси ва реал натижалар. // “Иқтисод ва молия/Экономика и финансы”, 2016, 9-сон. - 21-б.

4. Mirzarahimov, B. H., Narmanov, U. A., Dekhkanova, N. S., Ortikov, O. H., & The Role Of Uzbek Tourism Culture And Its Historical And Cultural Transformation Processes In Economic Development. http://www.journalaquaticscience.com/article_137391_e6bc2ba0e2323b21788c6a3b07560422.pdf

5. Abdusamat ugli Dadabaev, U., Abdurakhimovich Isadjanov, A., Rustamovich Sodikov, Z., & Sherkulovna Batirova, N. (2021, December). Ways to Improve Integration of Uzbekistan in Global Financial Services with the Participation of Takaful Companies in the Conditions of Development of the Digital Economy. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 440-446).

6. Ergashxodjaeva, S. J., Kyvyakin, K. S., Tursunov, B. O., & Ahmadovich, H. Z. (2018). Evaluation of textile and clothing industry clustering capabilities in Uzbekistan: based on model of M. Porter. Int J Econ Manag Sci, 7(439), 2.

7. Ortikmirzaevich, Tursunov Bobir. "PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT OF PRODUCTION CAPACITY." Methodology 5.4 (2017).

8. Tursunov, B. O. (2017). Principles and functions of management of production capacity. Вопросы управления, (3 (46)), 174-178.

9. Jasim, S. A., Ansari, M. J., Majdi, H. S., Opulencia, M. J. C., & Uktamov, K. F. (2022). Nanomagnetic Salamo-based-Pd (0) Complex: an efficient heterogeneous catalyst for Suzuki–Miyaura and Heck cross-coupling reactions in aqueous medium. Journal of Molecular Structure, 1261, 132930.

10. Uktamov, X. F. (2022). Ways to ensure the economic security of small business and private entrepreneurship. Archive of scientific researches, 2 (1). taken from <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2284>
11. Uktamov, X. (2020). Ways to ensure the economic security of industrial enterprises. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 35. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&cites=3984789824104003839&as_sdt=5
12. Uktamov, X. F. (2022). Assessing the economic security of small business and private enterprise in the context of global economic development. Archive of scientific researches, 2 (1).